

АНГЛИЦИЗМ КАК ЯВЛЕНИЕ: ИСТОРИЯ, ПРИЧИНЫ И ВЛИЯНИЕ НА МИРОВЫЕ ЯЗЫКИ

Студентка УзГУМЯ: Худайбергенова М. Ш
Научный руководитель: Зияева С. А.

Аннотация: В статье рассматривается феномен англицизмов в различных языках, его историческое происхождение, причины заимствования и его влияние на лексические системы. Кроме этого, анализируются основные этапы проникновения английских заимствований, начиная с эпохи Великих географических открытий и промышленной революции, а также их роль в современной глобализации. Особое внимание уделено социальным и культурным аспектам распространения англицизмов, включая влияние молодежных субкультур, цифровых технологий и международного сотрудничества. Подчеркивается двойной характер данного процесса: с одной стороны, англицизмы упрощают межъязыковую коммуникацию, а с другой – представляют угрозу национальной идентичности языка.

Ключевые слова: англицизмы, заимствования, английский язык, глобализация, международная коммуникация, культурное влияние, исторические процессы.

1 Введение.

В современном мире процессы глобализации стремительно набирают обороты, стирая границы между странами и культурами. Одним из наиболее заметных проявлений этого процесса стало широкое распространение английского языка, который уже давно приобрел статус международного. Английский язык используется в науке, экономике, технологиях и повседневной жизни, а его влияние на другие языки с каждым годом становится все более ощутимым. В результате в лексику многих народов активно проникают англицизмы – заимствованные из английского языка слова и выражения.

На первый взгляд, этот процесс кажется совершенно естественным: языки непрерывно развиваются, заимствуя друг у друга термины и понятия. Но на сегодняшний день влияние английского языка на другие языки так велико, что несомненно начинает вызывать беспокойство: англицизмы, обогащая другой язык, вместе с тем приводят к разрушению его уникальности. В связи с этим хотелось бы выявить сущность данного явления, которое так стремительно распространяется и остановиться на исторических причинах, которые лежат в основе данного процесса.

Известно, что **языковое заимствование** – это неотъемлемая часть развития любого языка. Слова, приходящие извне, отражают культурные контакты, торговые связи, научные достижения и технические инновации. Однако именно англицизмы стали доминирующим видом заимствований за последние десятилетия. Это связано, прежде всего, с тем, что английский язык прочно закрепился в роли международного. Его влияние ощущается в разных сферах – от научных публикаций и дипломатии до социальных сетей и повседневного общения.

Но насколько это явление новое? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к истории и проследить, как английские слова проникали в другие языки на протяжении веков.

Процесс проникновения английских слов в другие языки начался еще задолго до глобализации. На данный момент началом первых заимствований из английского в европейские и мировые языки считается период Великих географических открытий и промышленной революции. В Средние века английский язык сам подвергся значительному влиянию французского и латинского языков. Однако с XVI века, с началом английской колонизации и усилением международной торговли, влияние английского языка и культуры стало распространяться. Английские слова проникли в языки индийских, африканских и американских земель. А, например, морские термины, такие как "ship", "boat" и "captain", вошли в лексику многих европейских языков.

Следующей важной временной точкой является **промышленная революция**. Начавшаяся в XVIII веке именно в Великобритании, только в начале века XIX охватила остальные страны Европы и США. Это означает, что к этому периоду Великобритания уже экономически доминировала над развитием других стран [1]. К этому моменту в русский язык вошли такие слова как "виски" и "клан" (несмотря на то, что в этот период влияние английского языка на русский еще было довольно слабым), а во французский и немецкий "sport" и "club" (в немецком варианте "Klub"). Индустриализация Великобритании привела к распространению английских технических терминов,

произношение или написание которых незначительно различалось в зависимости от грамматических или фонетических особенностей языка. Например, английское слово “motor” перешедшее во французский как “moteur”, в немецкий “Motor”, испанский “motor” и русский “мотор”.

Но, пожалуй, наиболее ключевыми событиями в утверждении английского как мирового языка являются мировые войны. Великобритания, как одна из стран победителей Первой мировой войны, укрепила свою главенствующую политическую роль. Версальский договор, хотя и не был продиктован исключительно Британией, велся в основном на английском языке, что повысило его престиж и практическую значимость в международных делах. Создание Лиги Наций, хотя в конечном итоге и потерпело неудачу, еще больше способствовало использованию английского языка в международной дипломатии.

В свою очередь исход второй мировой войны обозначил начало развития влияния уже **американского-английского** языка как мирового. До войны международным языком считался французский, однако после краха Германии и роста авторитета США, роль английского языка существенно возросла. Также хотелось бы отметить, что одним из важных факторов этого роста является программа “План Маршалла”, о влиянии которой, к сожалению, редко упоминают. Целью этой программы была помощь США пострадавшим европейским странам.

Благодаря этому знанию, ты можем сделать вывод, что Американские военные базы, политическое и экономическое сотрудничество, а также программа культурного обмена способствовали широкому проникновению англицизмов в немецкий язык. Например, такие слова, как *Job* (работа), *Meeting* (встреча), *Team* (команда), стали привычными в деловом и повседневном немецком языке. Экономическое господство США и популяризация американской культуры способствовали становлению английского языка в качестве глобального (доминирующего) языка, *lingua franca*, каковым являлся в своё время французский язык. (С. В. Сулейманова 2022). И раз уж мы заговорили о французском языке, то стоит упомянуть о том, как упорно в конце прошлого века Франция боролась с англицизмами: сохранение “чистоты” являлось приоритетом не только для правительства, но и для каждого отдельного жителя.

В 1994 даже был издан “Закон Тубона” (фр. *Loi Toubon*) - закон, изданный французским правительством для закрепления статуса французского языка как основного официального в документах правительства, на рабочем месте, в вывесках и маркировках товаров, коммерческих контрактах, деловых коммуникациях и некоторых других контекстах. Поводом для издания закона послужило постепенное увеличение использования английского языка во всех сферах жизни французского общества, чем озаботилась французская интеллигенция и в особенности Французская академия [2].

Как уже выше было отмечено, после Второй мировой войны США стали ведущей мировой державой в экономическом, военном и культурном плане. Доллар стал главной резервной валютой, американские корпорации заняли ведущие позиции, а Голливуд и поп-культура распространились по всему миру. Английский язык уже не употреблялся в качестве орудия для достижения определенных политических целей, теперь это язык науки и новых технологий. А для эффективной коммуникации между учеными и инженерами из разных стран необходим общий язык, и в силу того, что в наше время центры науки сосредоточены в странах с населением владеющим английским в качестве родного или первого иностранного языка, выбор языка научной коммуникации стал очевиден. Кроме того, с появлением ряда международных организаций, движений, проведением акций возникла необходимость в едином языке общения, каковым и стал английский. По международному соглашению английский язык стал употребляться в работе авиадиспетчеров, морской навигации, средствах связи, деловых сферах. Это сделало английский язык инструментом международного общения. Международные организации, такие как ООН, НАТО и ЮНЕСКО, ведущие научные журналы, *Nature*, *Science*, *The Lancet*, используют английский язык.

В связи с чем закономерно то, что многие профессии используют английские термины, особенно в сфере IT, маркетинга, экономики, спорта, индустрии моды и науки. Например, слова *startup*, *freelancer*, *email*, *software*, *brainstorming* широко распространены даже в странах, где английский не является основным языком. Объясняется это не только престижем английского, но и его простотой.

Простота английского языка является наиважнейшей причиной его интеграции в другие языки. По сравнению с немецким, французским или русским, английский язык имеет очевидно простую грамматику. К одному из явных примеров отнесем то, что в английском нет сложных падежных окончаний, как в русском или немецком, практически отсутствует согласование прилагательных с существительными. В простом вопросе комфорта использования, если для примера взять немецкий, то абсолютно очевидно, что вместо *Geschäftsführer* человек в обычной речи с большей вероятностью

прибегнет к английскому аналогу *Manager*. Более того, я считаю важным отметить то, что в английском языке насчитывается около 700 000 лексических единиц, что делает его одним из самых богатых языков мира. В других языках многие специфические термины просто отсутствуют, что вынуждает заимствовать их из английского. Например, в русском языке нет точного аналога слову *feedback*, а в немецком – слову *cool*. В сравнении с английским, вокабуляр немецкого языка составляет приблизительно 300000-500000 слов, а количество абсолютно всех заимствованных слов составляет 100000 слов. Процент заимствований колоссален, и в будущем, вероятно, лишь возрастет. Потому что этот процесс нормален для любого языка, как уже было отмечено, но все же имеет негативный окрас. Так как помимо отсутствующих терминов в язык прибавляются альтернативные (в основном упрощенные) варианты уже существующих слов или выражений (лексем) – что упрощает и обедняет, такие красивые в своей точности и сложности языки, как, например, немецкий язык:

Предложение, построенное с использованием англицизмов: “Ich bin total hooked von den Storys dieses Autors, sie sind real cool und funny!”

(Меня просто зацепили рассказы этого автора, они очень классные и забавные!)

Предложение, с заменой английских заимствований на максимально аналогичные по смыслу немецкие слова: “Ich bin völlig fasziniert von den Geschichten dieses Verfassers, sie sind wirklich großartig und spaßhaft!”

Стоит напомнить и о социальном факторе: англицизмы в настоящее время особенно популярны среди молодежи. Эта тенденция обусловлена в первую очередь тем, что английский является ведущим иностранным языком в большинстве стран. Современные молодые люди, которые смотрят фильмы и сериалы на английском, слушают зарубежную музыку и пользуются социальными сетями, чаще других прибегают к английским словам. К примеру, такие термины как “selfie”, “trend”, “blog” и “ok” уже прочно укоренились в лексиконе современного человека по всему миру.

2 Выводы.

Резюмируя все вышесказанное, мы приходим к выводу, что англицизмы – это не просто языковая мода, а закономерный результат исторических и культурных процессов. Влияние английского языка на мировые языки обусловлено рядом объективных причин: экономическим и политическим доминированием Америки, развитием науки и технологий, глобализацией и цифровизацией общества.

Оценивая данный процесс заимствования, можно прийти к выводу, что, с одной стороны, англицизмы упрощают международное общение, способствуют обмену знаниями и интеграции в мировое сообщество. С другой – чрезмерное заимствование может привести к утрате национальной самобытности языка, замене традиционной лексики и даже снижению уровня владения родным языком. В связи с чем необходимо отметить, важность сохранения баланса между культурной идентичностью и международными тенденциями.

Список используемой литературы:

1. Серегина М.А., Чахоян И.С. Denglish: Английские заимствования в немецком языке
2. Мокрушина Н. Ю. (2014). Англицизмы во французском языке как следствие процесса глобализации.
3. Duden. (2020). Anglizismen-Wörterbuch. Bibliographisches Institut.
4. Крысин Л. П. (2004). Иностранные слова в русском языке: тенденции и перспективы. М.: Наука.
5. Аронова Д. (2013) Англицизм в русском и немецком языках.
6. Sayeh Sayedayn (2021) Language & Colonization: Statement of the Problem
7. Коршунова Н.Г. (2020). Англицизмы в немецкоязычных письменных рекламных текстах.
8. Камшилова О. Н. (2006) Английский язык как Lingua Franca: Функции языка или языковая форма?
9. Sibilla Cantarini. Anglicisms in German – An Overview with Reference to the Neologismenwörterbuch in the Online-Wortschatz- Informationssystem Deutsch (OWID).
10. Сулейманова С. В. (2022). Влияние современного английского языка на французский язык.
11. Лаврентьева А.А., Шмелева А.Г (2020). Англицизмы и их использование в качестве терминов на современном этапе развития русского языка.
12. Алекберова И. Э. (2012) Английский язык в условиях глобализации.
13. Дьяков А.И (2021) Словарь англицизмов русского языка.